

सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रतिरूप का बदलता स्वरूप (1999-2000 से 2021-22)

Changing Land Use Pattern In Sidhmukh Canal Project Area (1999-2000 to 2021-22)

Paper Id : 19257 Submission Date : 2024-09-15 Acceptance Date : 2024-09-17 Publication Date : 2024-09-18
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13955000

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सन्दीप

शोधार्थी

भूगोल विभाग

राजकीय डूंगर महाविद्यालय

बीकानेर, राजस्थान, भारत

जय भारत सिंह

प्राचार्य

सेठ आर.एल. सहरिया राजकीय

स्नातकोत्तर महाविद्यालय

कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान,

भारत

सारांश

भूमि उपयोग एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं प्राकृतिक मापदण्ड है, जो किसी क्षेत्र में भूमि के उपयोग के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण करता है। भूमि उपयोग की अवधारणा प्रत्येक प्रदेश अथवा क्षेत्र से जुड़ी होती है। प्रस्तुत शोध में भूमि उपयोग की अवधारणा का विश्लेषण सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र के संदर्भ में किया गया है। शोध की मात्रात्मक विधि का उपयोग करते हुए सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र के सन् 1999-2000 व 2021-22 के भूमि उपयोग के द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। शोध क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन का मुख्य कारण सिद्धमुख नहर के द्वारा सिंचाई की सुविधा में विस्तार होना है। परिणामतः जल की उपलब्धता में वृद्धि होने से किसानों में कृषि योग्य भूमि को पड़त रखने की प्रवृत्ति कम हुई है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भूमि उपयोग में ज्यादा परिवर्तन देखा गया है, जिसका कृषि भूमि उपयोग के आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

Land use is an important social, economic and natural parameter, which analyzes different types of land use in an area. The concept of land use is associated with each state or region. In the presented research, the concept of land use has been analyzed in the context of the Sidhmukh Canal Project area. Using the quantitative method of research, secondary data of land use of the Sidhmukh Canal Project area for the years 1999-2000 and 2021-22 have been analyzed. The main reason for land use change in the research area is the expansion of irrigation facilities through the Sidhmukh Canal. As a result, due to increased availability of water, the tendency of farmers to keep cultivable land fallow has reduced. Along with this, more change in land use has been observed under the agricultural sector, which is becoming quite clear from the data of agricultural land use.

मुख्य शब्द

भूमि उपयोग प्रतिरूप, सिंचाई सघनता, शस्य संयोजन, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, कृषि योग्य भूमि।

मुख्य शब्द का

अंग्रेजी अनुवाद

Land Use Pattern, Irrigation Intensity, Crop Combination, Net Sown Area, Cultivable Land.

प्रस्तावना

जब मनुष्य द्वारा भूमि का निश्चित उद्देश्य के साथ उपयोग किया जाता है, तो उसे भूमि उपयोग की संज्ञा दी जाती है। मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक भूमि का उपयोग किसी न किसी रूप में करता आया है। बिना मानव के भूमि का उपयोग संभव नहीं है। भूमि उपयोग की एक विकसित अवधारणा तभी बन पाती है जब मनुष्य द्वारा भूमि का उपयोग किया गया हो। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि संसाधन के माध्यम से ही करता है। अतः भूमि उपयोग को मानवीय और प्राकृतिक दोनों तत्त्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का सम्मिलित परिणाम माना जाता है। मानव जाति अपने विवेक के बल पर भूमि का कई तरह से उपयोग करती है, जिसको भूमि उपयोग वर्गीकरण के माध्यम से दर्शाया जाता है।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से सम्बन्धित सर्वेक्षण का कार्य नागपुर स्थित 'राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो' नामक संस्था करती है। लगभग भूमि उपयोग का सामान्य वर्गीकरण ही अपनाया जाता है, जिसमें भूमि को विभिन्न श्रेणियों जैसे- वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, जोत रहित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त), पड़त भूमि, वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल (दुपज घटाकर), समस्तम बोया गया क्षेत्रफल, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल आदि में वर्गीकृत किया जाता है। समय के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व

पर्यावरणीय कारकों के कारण भूमि उपयोग प्रतिरूप परिवर्तित होता रहता है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र, प्रदेश अथवा देश होगा जिसके भूमि उपयोग प्रतिरूप में समयानुसार परिवर्तन ना हुआ हो। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र का चयन भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किया गया है, क्योंकि सिद्धमुख नहर क्षेत्र में नहर के बनने के बाद वहाँ के भूमि उपयोग में परिवर्तन अवश्य हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध में सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र का चयन किया गया है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा व नोहर तहसील तथा चूरु जिले की राजगढ़ तहसील में फैला हुआ है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का कमाण्ड क्षेत्र 28°51'57" उत्तर से 29°10'45" उत्तरी अक्षांश और 74°40' पूर्व से 75°30' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। तीनों तहसीलों में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का कुल सर्वेक्षित क्षेत्र 1,09,952 हेक्टेयर है। इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा सन् 1989 में किया गया तथा परियोजना का लोकार्पण 2002 में हुआ।

मानचित्र 1 : सिद्धमुख परियोजना क्षेत्र : अवस्थिति मानचित्र

परियोजना क्षेत्र में भादरा तहसील के 53 गाँव, नोहर तहसील के 20 गाँव तथा राजगढ़ तहसील के 14 गाँव शामिल किए गए हैं। आंशिक रूप से चूरु जिले की तारानगर तहसील का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है।

अध्ययन का उद्देश्य

सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप परिवर्तन का अध्ययन करने में निम्नलिखित उद्देश्य निहित किए गए हैं -

1. परियोजना के अस्तित्व में आने से पूर्व के भूमि उपयोग तथा परियोजना के व्यावहारिक अस्तित्व में आने के बाद के भूमि उपयोग प्रतिरूप का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. भूमि उपयोग परिवर्तन की अवधारणा को सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र के संदर्भ में समझने का प्रयास करना।
3. भूमि उपयोग प्रतिरूप पर परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

विश्व में सर्वप्रथम प्रो. एल. डी. स्टांप द्वारा भूमि उपयोग से सम्बन्धित सर्वेक्षण किया गया तथा उन्होंने भूमि उपयोग की अलग-अलग श्रेणियों को अलग-अलग रंग से निर्धारित किया। इसके बाद लगभग सभी देशों में ही भूमि उपयोग से सम्बन्धित अध्ययन एवं शोध कार्य किए जाने लगे। भारत में भूमि उपयोग अध्ययन की शुरुआत करने का श्रेय प्रो. एस.पी. चटर्जी (1942-1952) को जाता है, इन्होंने पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना एवं हावड़ा जिले के भूमि उपयोग को प्रस्तुत किया। डॉ. आलोक श्रीवास्तव द्वारा वाराणसी जनपद के भूमि उपयोग का 2001-02 से 2011-12 की अवधि के मध्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया।

गौरव कुमार जैन (2019) ने जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में भूमि उपयोग के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन

प्रस्तुत किया। इनके शोध कार्य का निष्कर्ष यह रहा कि वर्तमान में एक से अधिक बार बोये गए क्षेत्र में अचानक काफी वृद्धि हुई है, सिंचाई की सुविधा बढ़ी है और अकृषित भूमि में कमी अंकित की गई है। भविष्य में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम प्रबंधन की आवश्यकता व्यक्त की गई है।

डॉ. देवेन्द्र प्रताप मिश्र द्वारा भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली का विस्तृत पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए गए भूमि उपयोग वर्गीकरण का उल्लेख करते हुए भूमि उपयोग वर्गीकरण का समय-समय पर अध्ययन करने की आवश्यकता को बतलाया। सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र में भी परियोजना के लागू होने से पहले के भूमि उपयोग तथा परियोजना के बाद के भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन देखा गया है। अतः परियोजना क्षेत्र में भूमि उपयोग के शोध अध्ययन की आवश्यकता को देखते हुए इस शोध विषय का चयन किया गया है।

सामग्री और
क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन पूर्णतया द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों का स्रोत जिला सांख्यिकी विभाग, जयपुर द्वारा जारी जिला सांख्यिकी रूपरेखा है, जिनसे आंकड़े स्वयं शोधार्थी द्वारा संगणित किए गए हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में समझने के लिए सारणी तथा प्रभावी तरीके से प्रदर्शित करने के लिए आरेख आदि का प्रयोग किया गया है।

परिणाम

सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र का भूमि उपयोग प्रतिरूप

इस शोध अध्ययन में सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप का सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भूमि उपयोग की मुख्य श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है। नीचे दी गई तालिका 1 तथा 2 में सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र के वर्ष 1999-2000 व 2021-22 के भूमि उपयोग के आंकड़ों को हेक्टेयर में दर्शाया गया है -

तालिका 1 : सिद्धमुख परियोजना क्षेत्र : भूमि उपयोग (1999-2000)

(हेक्टेयर)

क्षेत्र	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	जंगलात	कृषि अयोग्य भूमि	जोत रहित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त)	पड़त भूमि	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल (दुपज घटाकर)	समस्त बोया गया क्षेत्रफल	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल
भादरा	173690	2612	7346	1099	71306	91327	107612	16285
नोहर	246222	912	11143	3493	128779	101895	114321	12426
राजगढ़	220177	1727	11174	10863	28769	167644	191050	23406

स्रोत : चूरु व हनुमानगढ़ जिला सांख्यिकी रूपरेखा 2000-01

तालिका 2 : सिद्धमुख परियोजना क्षेत्र : में वर्ष 2021-22 में भूमि उपयोग

(हेक्टेयर)

क्षेत्र	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	जंगलात	कृषि अयोग्य भूमि	जोत रहित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त)	पड़त भूमि	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल (दुपज घटाकर)	समस्त बोया गया क्षेत्रफल	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल
भादरा	173690	2729	8178	796	3078	158909	290491	131582
नोहर	246249	4469	10389	2331	7909	221135	371799	150664
राजगढ़	220177	1866	11932	11359	7794	187221	334391	147170

स्रोत : चूरु व हनुमानगढ़ जिला सांख्यिकी रूपरेखा 2022-23

उपरोक्त दी गई तालिकाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है, कि परियोजना क्षेत्र में परियोजना के शुरू होने से पहले और बाद के भूमि उपयोग प्रतिरूप में भारी परिवर्तन हुआ है।

वन क्षेत्र

परियोजना क्षेत्र की तीनों तहसीलों की वन भूमि/क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 की अपेक्षा वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि नोहर तहसील में हुई है। वन क्षेत्र में हुई वृद्धि लोगों की प्रकृति के प्रति जागरूकता तथा सरकार द्वारा निरंतर वनावरण में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। वृक्षारोपण के लिए पानी की उपलब्धता होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसकी पूर्ति तीनों तहसीलों में सिद्धमुख नहर परियोजना कर रही है।

कृषि अयोग्य भूमि

कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत भूमि जो कृषि के अतिरिक्त काम में ली गई तथा ऊसर तथा बंजर भूमि को सम्मिलित किया जाता है। यह भूमि उपयोग की ऐसी श्रेणी है जो आर्थिक, सामाजिक व अन्य प्रयोजनों में भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं कमी को संदमित करती है। भादरा, राजगढ़ व नोहर तहसील के कृषि अयोग्य आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि नोहर तहसील को छोड़कर बाकी दोनों तहसीलों में कृषि अयोग्य भूमि में वृद्धि हुई है, जो एक चिंता का विषय है क्योंकि कृषि भूमि अत्यधिक उपयोग के कारण अपनी उर्वरता खोती जा रही है तथा बंजर बनती जा रही है। इसके साथ ही बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिवास व अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। अतः भूमि उपयोग की यह श्रेणी अन्य श्रेणियों को भी प्रभावित करती है।

जोत रहित भूमि एवं पड़त भूमि

जोत रहित भूमि में स्थाई चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि, वृक्षों के झुण्ड व बाग और बंजर (कृषि योग्य भूमि) भूमि को शामिल किया जाता है, तथा पड़त भूमि वह होती है, जो कृषि के लिए उपलब्ध तो है परंतु मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। भादरा व नोहर में वर्ष 1999-2000 में जोत रहित भूमि का क्षेत्रफल क्रमशः 1099 व 3493 हेक्टेयर था जो वर्ष 2021-22 घटकर क्रमशः 796 व 2331 हेक्टेयर ही रह गई, लेकिन राजगढ़ तहसील में जोत रहित भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा है। तीनों तहसीलों में पड़त भूमि के क्षेत्रफल में वर्ष 1999-2000 की अपेक्षा 2021-22 में अत्यधिक कमी आई है। इस कमी का प्रमुख कारण सिद्धमुख नहर परियोजना के द्वारा उपलब्ध सिंचाई की सुविधा है। इस परियोजना का प्रभाव तीनों तहसीलों के पड़त भूमि के आंकड़ों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है।

वास्तविक बोया गया क्षेत्र, समस्त बोया गया क्षेत्र तथा एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र

वास्तविक बोया गया क्षेत्र, समस्त बोया गया क्षेत्र और एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 1999-2000 से वर्ष 2021-22 के बीच सबसे ज्यादा परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं।

परियोजना क्षेत्र की तीनों तहसीलों में ही उपरोक्त भूमि उपयोग श्रेणियों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि सिद्धमुख नहर परियोजना का सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करती है और इसके साथ ही कृषि गहनता में वृद्धि का भी इनके आंकड़ों से स्पष्ट पता चल रहा है। वर्ष 1999-2000 में भादरा, नोहर तथा राजगढ़ तहसील में वास्तविक बोया गया क्षेत्र क्रमशः 91327 हेक्टेयर, 101895 हेक्टेयर तथा 167644 हेक्टेयर से वर्ष 2021-22 में बढ़कर क्रमशः 158909 हेक्टेयर, 221135 हेक्टेयर तथा 187221 हेक्टेयर हो गया। ठीक

इसी तरह समस्त बोया गया क्षेत्र और एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र में भी 1999-2000 की बजाय 2021-22 में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि को निःसन्देह सिद्धमुख नहर परियोजना का परिणाम माना जा सकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य में सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र के भूमि उपयोग से सम्बन्धित वर्ष 1999-2000 व 2021-22 के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। परियोजना क्षेत्र की तीनों तहसीलों यथा - भादरा, नोहर और राजगढ़ की भूमि उपयोग की सभी श्रेणियाँ चयनित अवधि के दौरान परिवर्तन को दर्शा रही हैं। जंगलात क्षेत्र, कृषि अयोग्य भूमि व जोत रहित भूमि के क्षेत्र में किसी तहसील में वृद्धि एवं किसी तहसील में वृद्धि हुई है, परंतु वास्तविक बोया गया क्षेत्र, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र तथा समस्त बोए गए क्षेत्र में तीनों तहसीलों में वृद्धि हुई है। सिद्धमुख नहर परियोजना के अस्तित्व में आने से पहले परियोजना के क्षेत्रफल में फसल तीव्रता वर्ष 1999-2000 में भादरा तहसील की 117.83 प्रतिशत, नोहर तहसील की 112.19 प्रतिशत तथा राजगढ़ तहसील की फसल तीव्रता 113.96 थी, जो 2021-22 में क्रमशः 182.8, 168.13 तथा 178.61 प्रतिशत हो गई। फसल तीव्रता कृषि क्षेत्र से उत्पादन को बढ़ाने की ओर संकेत करती है। अतः ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सिद्धमुख नहर परियोजना ने परियोजना क्षेत्र में भूमि उपयोग में मात्र परिवर्तन ही नहीं किया, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन किया है, जो परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था व सामाजिक विकास में अहम योगदान निभा रही है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रतिरूप निश्चित रूप से परिवर्तित हुआ है, जो सिद्धमुख नहर परियोजना का ही परिणाम है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तिवारी, आर.सी. और सिंह, बी.एन. (2019): कृषि भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन, प्रयागराज, पृ. 75-97।
2. सांख्यिकीय रूपरेखा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीवास्तव, आलोक (2018): वाराणसी जनपद का भूमि उपयोग (2001-02 से 2011-12): एक तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन, *Research Discourse: An International Peer & Reviewed Refereed Research Journal, Varanasi, Uttar Pradesh, Vol- XXVI.*
4. जैन, गौरव (2019): जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में भूमि उपयोग का वर्तमान स्वरूप, *International Journal of Geology Agriculture and Environmental Sciences, Vol.-7.*
5. मिश्र, देवेन्द्र प्रताप (2021): भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली: एक पुनरावलोकन, *Review of Research, Vol.-10.*
6. Ram, Balak (2011) : *Land use in arid regions of India : Issues and Management Needs, Proceedings of the National Seminar on Natural Resource Management and Environmental Issues, Govt. Lohia P.G. College, Churu, pp. 124-130.*
7. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हनुमानगढ़ एवं चूरु।
8. Irrigation Department, Government of Rajasthan (1984) : *Sidhmukh Irrigation Project, Project Report, Vol. I, Jaipur.*